

РОД ИМЁН СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫХ В РУССКОМ И В АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКАХ

А.Расулова

PhD, ФерГУ

Д.Одилбекова

студентка 2-курса ФерГУ

Аннотация: В данной статье сопоставляется категория рода имен существительных в русском и английском языках.

Ключевые слова: имя существительное, род, категория, классификация.

Род имен существительных является наиболее характерным морфологическим признаком. Род определяется главным образом:

1. Морфологически, т.е по окончаниям в именительном падеже единственного числа.
2. Синтаксически, т.е по сочетанию с определяющим словом.

В русском языке существует 4 рода: мужской, женский, средний и общий. По морфологическим признакам каждое существительное (за исключением существительных во множественном числе) относится к одному из трёх родов: женскому, мужскому и среднему.

Существительные, оканчивающиеся на согласный – мужской род: компьютер, стол, учебник, стакан.

Существительные, оканчивающиеся на –а, –я – женский род: парта, мышка, змея, земля.

Существительные, оканчивающиеся на –о, –е, –ё, –мя – средний род: окно, небо, бельё, пламя.

К мужскому роду относятся существительные с конечным твёрдым согласным и с нулевым окончанием (мусор, труд). Также есть существительные мужского рода на –а, –я – это существительные обозначают мужской пол, например: папа, дедушка.

К женскому роду относятся существительные, имеющие в форме именительного падежа единственного числа окончание –а, -я (девочка, партия) и существительные, у которых морфологические признаки женского рода проявляются лишь при склонении в единственном числе (метель, метели, метелью и т.д.).

К среднему роду относятся существительные, которые в форме именительного падежа единственного числа имеют окончания –о, -е, -ё, -мя: дело, море, ружьё, имя.

В русском языке существует также общий род, который уточняется конкретным отношением к тому или иному полу (сирота, обжора, плакса). Род у таких существительных определяется по контексту, если речь идет о представителе мужского пола, то существительное мужского рода (большой обжора).

В отличие от русского языка, в котором в большинстве случаев род определяется по окончаниям, в английском языке род имен существительных определяется только по их значению.

Названия лиц мужского пола относятся к мужскому роду.

- Where is your **brother**? - Где ваш брат?

Названия лиц женского пола, название страны, когда она рассматривается как политическая единица, относятся к женскому роду.

- My mother is very beautiful. – Моя мама очень красивая.

- England has an unfavourable balance of trade. - Англия имеет пассивный торговый баланс.

Названия животных, неодушевленных предметов относятся к среднему роду (в отличие от русского языка, в котором существительные неодушевленные бывают мужского, женского и среднего рода). Вместо них употребляется местоимение **it**.

- Where is the **dog**? - Где собака?

- Please get my **dictionary**. **It is** on the shelf. - Пожалуйста принесите мой словарь. Он на полке.

<p>Женский род Feminine (She)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Живые существа, имеющие женские половые признаки (wife, sister, girl...) • Животные при необходимости указать на их пол. • Неодушевленные предметы – исключения: транспортные средства и слова, обозначающие изящество, величество.
<p>Мужской род Masculine (He)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Живые существа, имеющие мужские половые признаки (brother, son, boy...) • Животные при необходимости указать на их пол. • Неодушевленные предметы – исключения, связанные с силой властью, несущие разрушения.
<p>Средний род Neutral (It)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Все неодушевленные предметы • Животные • Явления природы • Абстрактные понятия
<p>Неопределенный род Indeterminate</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Одушевленные существительные, которые могут относиться как к мужскому, так и женскому роду (a doctor, a friend, an actor...)

Некоторые имена существительные, обозначающие живые существа, могут относиться как к мужскому, так и женскому роду: pupil (ученик, ученица). Когда хотят указать, к какому полу относится конкретное лицо или животное, то к существительному добавляется слово, указывающее на пол: a **boy**-friend друг, а **girl**-friend подруга.

Некоторые имена существительные женского рода образуются от соответствующих существительных мужского рода путем присоединения суффикса –ess: actor (актер) – actress (актриса); host (хозяин) – hostess (хозяйка); poet (поэт) – poetess (поэтесса).

Таким образом, в русском языке грамматическая категория рода имеет хорошо развитую систему, чем в английском. В английском языке главным

признаком рода является то, что существительное должно согласовываться с другими зависимыми от него частями речи. В обоих языках категория рода является и остаётся сложной темой, так как русский и английский языки в категории рода имеют больше различий, нежели сходств.

Список использованной литературы:

1. Шанский Н.М., Тихонов А.Н. Современный русский язык. – М., 1987.
2. Качалова К.Н., Израилевич Е.Е Практическая грамматика английского языка – М., 1996.
3. Державина В.А. Грамматика английского языка – М., 2020.
4. Матвеев С.А. Быстрый английский - М., 2013.
5. Метс Н.А. Практическая грамматика русского языка - М., 1985.